

УДК 338.487
DOI

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕВЬЕЗДА КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ТУРИСТОВ

ГУСАК А.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье выполнен анализ и обобщение опыта применения в туристском бизнесе зарубежных стран и России страховой услуги «страхование туристов от вынужденного невыезда»; обоснована целесообразность разработки и введения в практическую деятельность предприятий туристской индустрии Донецкой Народной Республики и страховых компаний, сотрудничающих с ними, данной услуги для усиления защиты интересов туристов и стимуляции увеличения туристского потока; сформулированы адаптированные к условиям ДНР предложения по документальному обеспечению данного проекта.

Ключевые слова: туризм, страхование, страховые риски, страховые случаи, страховая защита, рынок страховых услуг, обязательные и добровольные виды страхования, страхование от невыезда

TRAVEL INSURANCE AS A MECHANISM TO PROTECT THE INTERESTS OF TOURISTS

GUSAK A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration
under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the given article it is analyzed and summarized the experience of application of «The insurance of tourists from forced travel restrictions» insurance service in the travel industry of foreign countries and Russian Federation; it is substantiated the expediency of development and introduction of the service into the practical activity of the Tourism Industry enterprises of the Donetsk People's Republic and insurance companies collaborating with them, to enhance the protection of tourist interests, and stimulate the increase in tourist flow; it is formulated the proposals for documentary support of this project adapted to the DPR conditions.

Keywords: tourism, insurance, insurance risks, insurance cases, insurance protection, market insurance services, mandatory and voluntary types of insurance, Insurance from non-district

Актуальность и постановка задачи. Многолетняя практика мирового международного туризма ярко и убедительно свидетельствует о том, что туризм характеризуется весьма высокой степенью риска по сравнению с иными отраслями экономики. Потенциально риску в туризме подвержены как непосредственно потребители услуг – сами туристы, так и производители, организаторы и поставщики услуг – субъекты туристской деятельности – туристские компании (туроператоры и турагентства). Изученность многообразия причин возникновения риска в туризме в

настоящее время вполне достаточна. И вполне доказанным является тот факт, что единственной эффективной технологией нивелирования и компенсации рисков потерь в туризме является страхование, то есть действенное сотрудничество туристских организаций и страховых компаний. Это сотрудничество может быть эффективным там, где рынок страховых услуг достаточно развит и где он способен удовлетворить спрос туристского рынка на страховые услуги. Для дальнейшего совершенствования сферы туризма в Республике туристские организации должны принимать меры по снижению риска непосредственно для самих туристов. Это окажет стимулирующее воздействие на более интенсивное приобретение туристских продуктов. Как показал анализ научной литературы по проблемам страхования в туризме и анализ предоставления туристских услуг на рынке в Республике, наименее научно разработанным и минимально практически применяющимся является страхование ранее оплаченных, но по объективным причинам не состоявшихся выездов туристов. Сегодня разработка в сфере страхования и введение в практику туризма такого вида страховой услуги является в высшей степени своевременной и актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Как утверждают авторы исследования [1], на сегодня существуют две большие сферы страхования в туристской индустрии – «...страхование рисков граждан (туристов) и страхование туристских организаций...». Исследованиям этих двух сфер посвящены работы многих учёных. Так, общим вопросам обеспечения безопасности и особенностям страхования в туризме посвящены работы российских учёных Макиевой Д.Р. [1], А.Е. Сучковой [2]; изучению рисков и разработке видов и технологий страхования непосредственно туристов посвящены работы Фейзрахмановой Н.М. [3], Фёдоровой Т.А. [4]; внешние и внутренние причины и риски, приводящие к банкротству туристских компаний, рассмотрели М.А. Морозов [5]; изучение рисков в условиях экономической блокады, доказательство актуальности и необходимости сотрудничества туристского и страхового бизнеса в своих работах выполнили учёные Донецкой Народной Республики В.Г. Шепилова [6], О.Э. Кириенко [7], А.Р. Цыганов [8]. Обзор перечисленных исследований убедительно свидетельствует о глубокой научной обоснованности и принципиальном решении многих общих и конкретных проблем обеспечения безопасности туризма возможностями и методами страхования. Однако и на сегодняшний день некоторые виды страхования туристов и туристских предприятий и в России, и в ДНР являются недостаточно детально разработанными и весьма редко реализующимися в практике их совместной деятельности. К ним относится отмеченный выше вид страхования вынужденных невыездов туристов.

Целью статьи является анализ наиболее часто встречающихся, фиксированных в научных исследованиях причин, приводящих к срыву и невыполнению ранее оплаченных поездок туристов; способов документирования страховых случаев; разработка предложений по их составу и содержанию для расширения рынка страховых услуг в Республике с учётом запросов туристской отрасли и для совершенствования законодательной базы в сферах туризма и страхования.

Изложение основного материала исследования. Как показал анализ, в настоящее время страхование рисков туристов детально разработано и практически широко применяется за рубежом и в России для следующих видов: медицинское страхование, страхование имущества туристов, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности туриста; почти везде эти виды страхования являются обязательными. Эта сфера страхования туристов имеет многонациональный универсальный характер. Нормы и положения существуют во всех странах, где, так или иначе, развита область туризма. Такая организация страховой защиты интересов туристов позволяет представлять услуги высокого качества и устанавливать более прочные отношения между участниками данных правоотношений, а также повысить качество ведения бизнеса и безопасности как со стороны туристских компаний, так и со стороны страховщиков [2]. Как утверждается в исследовании [3] и подтверждается нашим анализом, «...список страховых услуг для туризма в зарубежных странах разнообразен и может достигать 8-14 страховых рисков на один специальный туристский полис».

Однако предоставление услуги страхования «отмены/прерывания» поездки среди этого перечня встречается достаточно редко.

Страхование туристов и их расходов вследствие вынужденного невыезда за границу относится к дополнительным, добровольным видам страхования, и во всём мире является необязательной услугой, приобретаемой по инициативе туриста. Эта услуга появилась впервые в 2003 году и к настоящему времени даже в западных странах развита в гораздо меньших объёмах по сравнению с другими видами страхования, поскольку и там не пользуется большим спросом. Услуга «страхование отмены/прерывания поездки» в сфере туризма предоставляется ведущими страховыми компаниями в разных странах: Mondial Assistance Group и ACS во Франции, Seven Corners Ins в США, Travel Guard в Великобритании, EVR в Швеции, Delta Generali в Черногории, Europ Assistance в Италии и др.

В России этот вид страхования предлагают лишь несколько страховых компаний, а многие туристские фирмы даже не слышали о его существовании. Поэтому объёмы страхования этого вида риска в России весьма незначительны. Так, страховая компания «ALG-Россия» страхует по этому виду всего 1000 туристов в год, компания «Ингосстрах» – столько же, компания «РЕСО-Гарантия» за весь период предложения этой услуги объявила всего лишь о 15000 застрахованных [9].

Состав страховых случаев, охватываемых этой услугой, в разных странах может быть различным, и в научной литературе почти не обсуждается. Конкретный их перечень, содержание, требования к документированности, как правило, представлены в инструктивных материалах страховых компаний. Понятие страхового случая и в этом виде страхования является общим, классическим: «Страховой случай – это событие, предусмотренное договором страхования, в результате которого возникает обязанность страховой компании выплатить страховое возмещение» [10]. В рассматриваемом виде страхования страховым случаем является невозможность застрахованного лица совершить предполагаемую, ранее оплаченную поездку вследствие различных причин. При заключении такого договора турист оплачивает страховую премию – это стоимость страхования. Её величина определяется в зависимости от стоимости путёвки в виде определённого процента (в среднем 3-5% от стоимости тура).

Многие эксперты сегодня считают, что «...В ситуации коронавируса страховка от невыезда за границу становится всё более востребованной и действительно нужной услугой» [11]. И в некоторых странах некоторые страховые компании совместно с туристскими компаниями вводят специальную услугу по страхованию от невыезда по причинам пандемии. Так, украинская туристская компания КОМPAS Touroperator совместно со страховой компанией ВУСО предлагает страховку от невыезда «COVID». Они представляют подробную информацию об условиях этой услуги (страны следования, стоимости полисов, возможности бронирования страховки от невыезда с увеличенной суммой покрытия и др.). Эта услуга включает в себя страхование финансовых рисков туристов на случай отмены поездки или изменения её сроков [12].

В связи с необратимостью процесса интеграции Республики в Россию, целесообразным является изучение, переосмысление и адаптация документального обеспечения данного проекта в практике российских туристских и страховых компаний и реализацию его с учётом реальных условий и возможностей соответствующих отраслей экономики в ДНР.

В Федеральном законе России «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [13] две статьи регламентируют безопасность её ведения. В Статье 14 «Обеспечение безопасности туризма» сформулировано положение по интересующей услуге – компенсации средств туристу при несостоявшемся по уважительной причине невыезде: «При расторжении до начала путешествия договора реализации туристского продукта ... туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг». Это, как видим, сформулировано в

виде требования к продавцу туристской услуги, но не определено, каким образом и за счёт чего это осуществляется.

Подобная картина наблюдается и в зарубежных странах. В законодательных актах европейских государств давно существуют положения об обязательной финансовой обеспеченности ответственности туристических организаций. 13 июня 1990 г. в рамках Европейского сообщества принята Директива ЕС № 90/314, статья 7 которой обязывает организатора или продавца туристских услуг «представить удовлетворительные доказательства обеспечения возврата уплаченных потребителем денежных средств...» [3]. И здесь требования к ответственности туристских предприятий сформулированы в самом общем виде.

Приведенный выше российский закон не предусматривает никаких условий и требований к сотрудничеству туристских и страховых компаний для обеспечения безопасности туристов. В нём не содержится перечня видов страховых услуг, реализующих эту цель. Рынок этих услуг для туризма формируют сами страховые компании, а условия их реализации отражают в соответствующих инструктивных материалах.

Изучение инструктивных материалов по некоторым зарубежным и российским страховым компаниям позволили выполнить обобщение по составу и содержанию страховых случаев при страховании отказа или прерывания поездки, по составу и содержанию доказательной документации их совершения, и адаптировать их к реальным условиям деятельности страховых компаний, сотрудничающих с предприятиями туристской индустрии на территории ДНР.

Как показал анализ, состав страховых случаев у разных компаний может быть различным, но наиболее общепринятые, значимые и приемлемые страховые случаи в договоре страхования от невыезда представлены в табл. 1.

Таблица 1

Страховые случаи в договоре страхования от невыезда

Общепринятые страховые случаи в договоре страхования от невыезда	Перечень страховых случаев
	болезнь, травма или смерть застрахованного
	обязательное участие застрахованного в судебном разбирательстве
	призыв застрахованного на военную службу
	повреждение или гибель имущества застрахованного (в некоторых странах эта потеря имущества ограничивается 70%)
	прерывание поездки, досрочное возвращение застрахованного из-за границы в связи с болезнью или смертью близких родственников
	неполучение въездной визы от страны посещения
	нарушения в работе транспортных средств, обеспечивающих перемещение в туре

В каждом из этих случаев страховая компания потребует от застрахованного подтверждающие, доказательные документы реальной причины невыезда или прерывания поездки. Как показал анализ, по каждому из перечисленных страховых случаев у разных страховых компаний эти документы примерно одинаковы. Для условий ДНР они не требуют особого изменения и адаптации, и могут быть нижеследующими:

– при болезни или травмировании застрахованного потребуется справка медицинского учреждения об амбулаторном или стационарном лечении с указанием диагноза, даты госпитализации (если такая осуществлена), продолжительности лечения;

– в случае смерти застрахованного потребуется нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

– в случае необходимости личного участия застрахованного в уголовном или административном судебном разбирательстве (в качестве потерпевшего, свидетеля или эксперта) страховой компании предоставляется заверенная судом судебная повестка или решение (постановление) суда;

– получение вызова застрахованным для выполнения воинских обязанностей (подтверждается заверенной военкоматом повесткой о его призыве на военную службу или на военные сборы);

– при гибели имущества застрахованного туриста по причинам стихийного бедствия (урагана, наводнения, землетрясения), дорожно-транспортного происшествия, пожара (при уничтожении 70% имущества, существенно повлиявшим на финансовое положение туриста), разбойных нападений страховая компания потребует официальные документы, выданные соответствующими компетентными органами – экспертными организациями, ГАИ, пожарной охраной, органами внутренних дел – и подтверждающими факт и размер нанесённого туристу ущерба;

– прерывание поездки и досрочное возвращение застрахованного в страну постоянного пребывания по причине болезни или смерти близкого родственника (документально подтверждаются медицинскими учреждениями данной страны);

– отказ или задержка в получении въездной визы в страну временного пребывания, ошибки, допущенные в процессе подготовки визы и исключившие возможность её использования, подтверждаются официальным документом консульской службы соответствующей страны;

– при выявлении технических неполадок, сбоев в графике, отказа в работе транспортных средств, совершающих тур/круиз по запланированному маршруту, повлекшим за собой отмену поездки (данный факт туристу документально подтверждают соответствующие инстанции – службы морского или речного пароходства, автотранспортной организации).

Приведенные данные выполненного анализа могут служить лишь основой для составления детальной рабочей документации страхования от невыезда, которая, естественно, усложнится в случае совместных путешествий нескольких туристов, иных возникающих внезапно форс-мажорных обстоятельств (вспышка эпидемии), особенностей законодательства страны постоянного пребывания туриста.

Выполненный анализ также показал, что во многих странах страховщикам дано право направлять официальные запросы туроператорам и турагентам для определения или подтверждения размера понесённых расходов страхователем, а также право при необходимости запросить оригиналы предоставленных ранее в копиях документов и дополнительную информацию по страховому случаю.

Страховым законодательством в рассмотренных странах предусмотрено положение о том, что страховщик не возмещает расходы по компенсации убытков даже при наступлении перечисленных страховых случаев, если они произошли в связи с нахождением застрахованного лица в алкогольном или токсическом опьянении, или в связи с умышленными действиями застрахованного лица, направленными на создание страхового случая.

Стоимость страхования от невыезда в компаниях, практикующих эту услугу, составляет, как правило, от 1 до 5% стоимости тура. В большинстве из них договор такого страхования может быть заключён на стадии раннего бронирования, но не менее чем за 5-12 дней до выезда.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок.

1. При совершенствовании правовых основ страхования в сфере туризма в ДНР следует найти разумный баланс между стоимостью туристского продукта и его безопасностью.

2. В процессе развития туризма в Республике рациональным будет использование опыта мировой практики по осуществлению страховой защиты туристов.

3. Исходя из мирового опыта страхования, в зависимости от характеристик дальнейшего развития туризма в ДНР, в перспективе желательным станет создание

отдельных страховых компаний, специализирующихся по страхованию в сфере туризма, подготовку к этому следует начинать уже сейчас.

4. В настоящее время в связи с продолжением пандемии коронавируса и усилением рискованной обстановки страховку от невыезда следует оформлять всем туристам, особенно тем, кто собирается путешествовать с маленькими детьми, кто имеет слабое здоровье, кто опасается в получении визы на выезд.

5. Исходя из сложившихся социально-политических реалий на территории ДНР, вынести на рассмотрение дополнительные условия договора страхования от невыезда (чрезвычайное закрытие блок-постов, границы с РФ).

6. Целесообразно рассмотреть дополнительный пункт в договоре, связанный с последствиями распространения пандемии COVID-19 (в аналогии с предложениями ведущих страховых компаний).

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение практических компенсационных выплат страховых компаний при свершении страховых случаев, на определение состава выплат, их размеров, существующих регламентаций, причин отказов от исполнения договорных обязательств по выплатам. Целью этих исследований будет разработка предложений соответствующим органам власти для дальнейшего совершенствования законодательного и управленческого обеспечения туристской отрасли Республики.

Список использованных источников

1. Макеева Д.Р. Проблемы страховой защиты в сфере туризма / Д.Р. Макеева, С.К. Хайлова // Сервис в России и за рубежом. – 2012. – № 235. – С. 96-104 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/problem-strahovoy-zaschity-v-sfere-turisma/viewer.
2. Сучкова А.Е. Страхование туристов: отечественная и международная практика / А.Е. Сучкова // Молодой учёный. – 2017. – № 21 (155). – С. 253-255 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/155/43918/>
3. Фейзрахманова Н.М. Зарубежная практика страховой защиты интересов туристов / Н.М. Фейзрахманова // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – № 2 (72). – Т. 11. – С. 144-151 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnaya-praktika-strahovoy-zaschity-interesov-turistov/viewer
4. Фёдорова Т.А. Управление рисками и страхование в туризме: монография / Т.А. Фёдорова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 192 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/925856>.
5. Морозов М.А. Экономика туризма: учебник / М.А. Морозов [и др]. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. // Всё о туризме. Туристическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/morozov-ekonomika.htm
6. Шепилова В.Г. Методы управления рисками в туризме / В.Г. Шепилова, А.С. Гусак // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 17: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 245-255.
7. Кириенко О.Э. Страхование как способ управления туристскими рисками и важная предпосылка развития отрасли / О.Э. Кириенко // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 24-25 октября 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 419-424.
8. Цыганов А.Р. Кризисные явления в современном туризме / А.Р. Цыганов, О.Э. Кириенко // Менеджер. – 2021. – № 3 (97). – С. 75-81.
9. Страхование в туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://www.turizm.ru/insurance/>

10. «Муниципальная Информационная Библиотечная Система». Безопасность туристов. Страхование туристов. Страховые случаи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mibs-viz.ru/pravovoy-ugolok/besopasnost-turistov-strachovanie-turistov-strachovie-sluzchai.

11. АО «ЕРВ Туристическое страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.erv.ru>.

12. КОМПАС Touroperator СК ВУСО / Страховка от невыезда COVID VUSO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kompastour.com/ua/agentam/insurance/insurance_nondeparture/

13. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/

УДК [005.336+139.138]:334

DOI

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ

СТРЕБЛЯНСКАЯ И.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и
торгового дела

ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлен механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры. Данный механизм основан на авторской концепции стратегического формирования экономического потенциала и концептуальных моделях стратегического формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры; использован авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, что позволяет обосновать стратегические цели и разработать карты стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Ключевые слова: механизм, стратегические цели, формирование, экономический потенциал, предпринимательская структура, внешний и внутренний потенциалы, целевые карты, иерархическая классификация

THE MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND SELECTION OF STRATEGIC GOALS FOR THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTREPRENEURIAL STRUCTURE

STREBLYANSKAYA I. A.,

Candidate of Economic Sciences,
SO HPE «Donetsk national university
of economics and trade named
after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The work presents a mechanism for the development and selection of strategic goals for the formation of the economic potential of an entrepreneurial structure.